

УДК 342.9

Арапін Юрій Миколайович –
здобувач наукового ступеня доктора філософії
кафедри економіко-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Yurii M. Arapin –
PhD seeker,
Department of Economic Law Sciences,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Підвищення ефективності публічного адміністрування ринку зерна як напрям забезпечення продовольчої безпеки країни

Стаття присвячена з'ясуванню проблемних питань, пов'язаних з ринком зерна України, а також підвищенням ефективності його публічного адміністрування. Звертається увага на те, що належне здійснення публічного адміністрування ринку зерна є одним з напрямів забезпечення продовольчої безпеки держави.

Зазначається, що до публічного адміністрування ринку зерна в Україні загалом входить набір юридичних інструментів (нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування), метою яких є забезпечення продовольчої безпеки держави.

Підкреслюється, що у переважній більшості випадків публічне адміністрування ринку зерна в Україні визначається як система форм та методів впливу публічної адміністрації на суспільні відносини з виробництва, переробки та реалізації зернової продукції, їх виробничо-технічного та соціального забезпечення.

Ключові слова: зернові культури, агропромисловий комплекс, виробники зерна, публічна адміністрація, юридичні інструменти, суб'єкти ринку.

Yu.M. Arapin Increasing the Efficiency of Public Administration of the Grain Market as a Direction of Ensuring Food Security of the Country

The article is aimed at clarifying the problematic issues related to the grain market of Ukraine. The author emphasises that proper implementation of public administration of the grain market is one of the ways to ensure food security of the State.

The author argues that the availability of sufficient volumes of grain crops is the basis for ensuring food security in Ukraine. At the same time, further development of the domestic grain market will determine the quality and standard of living of the country's population.

The article states that the grain market is a system of social relations related to the production, storage, accumulation, and movement of grain crops on the basis of free pricing, circulation of grain products, competitive selection of grain sales channels, and state regulation of its quality and stocks.

In addition, it is emphasised that the grain market can be represented as a set of functionally interdependent agricultural and industrial enterprises that ensure the formation of grain supply, its primary processing, storage, processing into flour, cereals, mixed fodder, and its further sale.

The article identifies the components of grain product movement, such as: grain production; purchase, storage and sale of grain; storage and processing of grain; production of bread products; wholesale and retail trade, including export-import operations and market infrastructure.

The article identifies the ways of state regulation of the grain market and the person who carries it out, namely, the Cabinet of Ministers of Ukraine. The article also describes the features of state regulation of relations in the agro-industrial complex in general and the grain market in particular.

The author emphasises the need to support domestic grain producers and ensure proper public administration of this market. Today, in Ukraine, the leading role in the set of legal instruments should be played by incentive measures, which, in turn, will ensure sustainable development of the grain market, stimulate grain production, and increase the profitability of grain producers and other market participants.

It is noted that the public administration of the grain market in Ukraine includes a set of legal instruments (regulatory acts of state authorities and local self-government bodies) aimed at ensuring food security of the state.

The author notes that in the vast majority of cases, public administration of the grain market in Ukraine is defined as a system of forms and methods of influence of public administration on public relations in the production, processing and sale of grain products, their production, technical and social support.

Keywords: grain crops, agro-industrial complex, grain producers, public administration, legal instruments, market participants.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що зернові культури вирощують повсюдно, практично на всіх континентах земної кулі. Вирощування зернових культур є однією з основних сфер суспільного виробництва з метою вирощування зерна, що, в свою чергу, є продуктом для споживання, а також сировиною для інших галузей промисловості.

Зернові культури є основою забезпечення продовольчої безпеки будь-якої країни. Не є виключенням і наша держава. Можна стверджувати, що розвиток ринку зерна (далі – РЗ) визначає якість та рівень життя населення країни. Проте нині, сфера виробництва зернової продукції в Україні є крихкою, що підтверджується постійними коливаннями обсягів зборів зернових культур, величини врожайності та масштабів експорту.

Також в результаті нестабільної ситуації на світових біржових майданчиках, повзучого зменшення сільськогосподарських угідь, відсутності в Україні достатніх фінансових та матеріально-технічних ресурсів, зокрема насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, а отже вимушеного недотримання технологічних процесів – валове виробництво зернової продукції також буде зменшуватись [1, с. 4].

Актуальність статті. Зауважимо, що РЗ це складна ієрархічна система суспільних відносин, що пов'язана з виробництвом, зберіганням, накопиченням, рухом зернових культур на засадах вільного ціноутворення, обігу зернової продукції, конкурентного відбору каналів реалізації зерна та державним регулюванням його якості та запасів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш визначними в науковому розумінні для автора під час роботи над даним

тематичним спрямуванням є теоретичні розробки провідних вітчизняних науковців, як-то: О. Ю. Грищенко, Ю. О. Лупенка, Д. В. Людвенка, О. М. Нечипоренка, Б. В. Погріщука, М. В. Сікало, М. Й. Хорунжия та інших.

Дослідження питань, пов'язаних з підвищенням ефективності публічного адміністрування ринку зерна беручи за основу продовольчу безпеку держави засвідчило, що на сучасному етапі змістовних досліджень із викладених вище питань не проводилось. Науковий та дослідний матеріал обмежений. В існуючій науковій літературі майже відсутні дослідження, спеціально присвячені поставленим питанням. Тож, своєчасне висвітлення викладених у статті питань є вимогою сучасності.

Метою статті є актуалізація питань, пов'язаних з підвищенням ефективності публічного адміністрування ринку зерна як напрямом забезпечення продовольчої безпеки країни.

Виклад основного матеріалу. Переважна більшість науковців, які досліджують питання пов'язані з РЗ, визначають цей ринок, як один із найважливіших у структурі агропромислового комплексу (далі – АПК), а також вказують, що РЗ виконує два ключові завдання: *по-перше*, забезпечує виробництво продовольчого зерна з наступною його переробкою для випікання хліба та хлібобулочних виробів, отримання макаронних та кондитерських виробів; *по-друге*, виробництво фуражного зерна для використання у якості кормової бази у галузі тваринництва» [2, с. 310].

Іншою частиною дослідників РЗ розглядається як сукупність функціонально

залежних сільськогосподарських і промислових підприємств, що забезпечують формування пропозиції зерна, його первинну обробку, зберігання, переробку на борошно, крупи, комбікорми, а також реалізацію, у т. ч. на експорт. Головною передмовою подальшого розвитку РЗ вважається те, що виробництво, заготівля, транспортування та переробка має бути цілісною системою, функціонування якої підпорядковано єдиній меті – виробництву достатньої кількості зернових продуктів. Окрім цього, виділяють такі складові руху зернової продукції: виробництво зерна; закупівля, зберігання й реалізація зерна; зберігання та переробка зерна; виробництво хлібних виробів; оптова й роздрібна торгівля, включаючи експортно-імпорتنі операції та ринкову інфраструктуру [3, с. 6].

Що стосується регулювання суспільних відносин у цій сфері, то підкреслимо, що держава в особі Кабінету Міністрів України здійснює державне регулювання РЗ шляхом:

- проведення цінової політики на РЗ та страхування ризиків для суб'єктів зернового ринку;
- впровадження механізму експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами;
- забезпечення фінансування програм експорту та імпорту зерна за міжнародними договорами за рахунок коштів державного бюджету;
- запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберіганні на зернових складах, а також зерна, що зберігається суб'єктами виробництва зерна та іншими суб'єктами господарювання у власних або орендованих зерносховищах;
- забезпечення моніторингу РЗ;
- здійснення митно-тарифної політики;
- забезпечення розробки балансів зерна та періодичного їх уточнення;
- фінансування науково-селекційної роботи та насінництва, впровадження їх досягнень;
- фінансової підтримки виробників насіння, науково-дослідних установ, сортівипробувальних станцій за рахунок коштів державного бюджету;
- часткової компенсації сільськогосподарським товаровиробникам

сортних надбавок за придбане ними насіння високих репродукцій за рахунок коштів державного бюджету;

– запровадження системи державних форвардних закупівель [4].

Наразі до ознак державного регулювання відносин взагалі в АПК, а також на РЗ зокрема, можна віднести:

- його державно-правовий характер;
- внутрішня функція держави;
- його зміст – підтримка в певному режимі грошово-фінансової системи;
- регулювання витрат держави і життєвого рівня населення;
- регулювання соціальної інфраструктури;
- регулювання зовнішньоекономічних зв'язків;
- регулювання на макrorівні структури виробництва;
- розроблення організаційно-економічних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища тощо [5, с. 114].

При цьому слід виходити в того, що нормативно-правове забезпечення РЗ в Україні визначає:

- його структуру;
- характер відносин на ринку;
- рівень впливу держави на діяльність його суб'єктів.

Чинне законодавство забезпечує виробництво продуктів РЗ якісною технікою та пально-мастильними матеріалами, а також забезпечує підтримку вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на РЗ.

Підкреслимо, що досить тривалий час політика держави була спрямована на забезпечення осіб, зайнятими у сфері виробництва зернових культур імпортною технікою, комплектуючими, знаряддями праці тощо. Але це не сприяло виходу вітчизняних виробників зерна із кризи, тому концепція формування РЗ зосередилась на важливості підтримки вітчизняного виробника та здійснення належного публічного адміністрування даного ринку.

Логічно припустити, що особливістю публічного адміністрування РЗ в Україні на сучасному етапі має стати те, що провідну роль у

наборі правового інструментарію повинні відігравати заходи стимулюючого характеру, які, в свою чергу, дозволять забезпечити сталий розвиток РЗ, стимулювання виробництва зернових культур, а також підвищення рентабельності діяльності зерновиробників та інших суб'єктів ринку.

Загалом публічне адміністрування РЗ в Україні включає: об'єкт адміністрування; суб'єкти адміністрування; правове поле, що формується на основі діючих теоретичних уявлень та характеризує механізм адміністрування; реальну практику здійснення адміністрування; інструменти адміністрування (форми та методи адміністрування); критерії оцінки ефективності адміністрування; зони відповідальності у досягненні цілей адміністрування.

Тож до публічного адміністрування РЗ в Україні входить і набір юридичних інструментів (нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування), метою яких є забезпечення продовольчої безпеки держави [6, с. 165].

Висновки. Таким чином, ситуація яка склалася нині на РЗ, враховуючи як недостатнє забезпечення продовольчої безпеки, так і адаптацію до ведення господарювання в умовах воєнного стану, визначає необхідність формування нової політики на РЗ, націленої на стимулювання діяльності суб'єктів ринку, активне впровадження новітніх технологій та підтверджених наукових розробок, навчання кадрів з метою створення умов для масштабного поширення нових форм господарювання на РЗ, особливо у відносинах «виробник-переробник».

Слід зазначити, що у переважній більшості випадків публічне адміністрування РЗ в Україні визначається як система форм та

методів впливу публічної адміністрації на суспільні відносини з виробництва, переробки та реалізації зернової продукції, їх виробничо-технічного та соціального забезпечення. Крім цього, публічне адміністрування РЗ в Україні можна визначити як систему нормативно-правових та організаційно-технічних заходів впливу публічної адміністрації на діяльність суб'єктів ринку, використання виробничих ресурсів, сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства з метою досягнення економічних і соціальних результатів та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Необхідно наголосити, що підвищення ефективності публічного адміністрування РЗ в Україні, можливо забезпечити лише при належному дотриманні кожної із складових регулювання, серед яких найважливіше місце належить адміністративно-правовому регулюванню. В даний час форми та методи адміністративно-правового регулювання вітчизняного РЗ зазнають відповідного коригування у зв'язку з розширенням нормативної бази регулювання правилами Всесвітньої торгової організації. У свою чергу, від публічної адміністрації необхідна особлива виваженість та гнучкість у здійсненні адміністративно-правового регулювання РЗ в Україні. Вищевикладене також підкреслює необхідність розробки відповідних пропозиції по вдосконаленню адміністративно-правового регулювання РЗ в Україні з метою створення більш комфортних умов господарювання та стимулювання виробництва зернових культур, здійснення аналізу ефективності застосовуваних підходів у пошуку та усуненні виявлених недоліків у діяльності суб'єктів РЗ.

Список використаних джерел:

1. Прогнозування виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2024 році / за ред. Ю. О. Лупенка, О. М. Нечипоренка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2024. 65 с. URL: <http://www.iae.org.ua/activity/books/3967-prohnozuvannya-vyrobnytstva-silskohospodarskoyi-produktsiyi-v-ukrayini-u-2024-rotsi-lupenko-yu-o-nechyporenko-o-m-lyudvenko-d-v-hryshchenko-o-yu-za-red-yu-o-lupenka-o-m-nechyporenka-k-nnts-liaer-2024-64-s.html>.
2. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: підручник. Київ: КНЕУ, 2001. 297 с. URL: <http://base.dnsgb.com.ua/files/book/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96>

%D1%8F%20-

%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

3. Погріщук Б. В. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу: монографія. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Т.: ДЖУРА, 2009. 370 с.

4. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 року № 37-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-15#n96>.

5. Сікало М. В. Ринок зерна як об'єкт державного регулювання. *Теорія та практика державного управління*. 2017. № 1(56). С. 112-119. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/301456>.

6. Андрущенко І. Г. Регулювання ринку зерна в Україні як запорука його прогнозованості та інвестиційної привабливості. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 164-166. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/37.pdf.

References:

1. Prohnozuvannya vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini u 2024 rotsi / za red. Yu. O. Lupenka, O. M. Nechyporenka. K.: NNTs "IAE", 2024. 65 s. URL: <http://www.iae.org.ua/activity/books/3967-prohnozuvannya-vyrobnytstva-silskohospodarskoyi-produktsiyi-v-ukrayini-u-2024-rotsi-lupenko-yu-o-nechyporenko-o-m-lyudvenko-d-v-hryshchenko-o-yu-za-red-yu-o-lupenka-o-m-nechyporenka-k-nnts-liaer-2024-64-s.html>.

2. Khorunzhyi M. Y. Orhanizatsiia ahropromyslovoho kompleksu: pidruchnyk. Kyiv: KNEU, 2001. 297 s. URL:

<http://base.dnsgb.com.ua/files/book/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>

3. Pohrishchuk B. V. Orhanizatsiino-ekonomichni zasady efektyvnoho funktsionuvannya zernoproduktovoho pidkompleksu: monohrafiia. Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy. T.: DZhURA, 2009. 370 s.

4. Pro zerno ta rynek zerna v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 4 lypnia 2002 roku № 37-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-15#n96>.

5. Sikalo M. V. Rynek zerna yak ob'iekt derzhavnoho rehuliuвання. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia*. 2017. № 1(56). S. 112-119. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/view-ByFileId/301456>.

6. Andrushchenko I. H. Rehuliuвання rynku zerna v Ukraini yak zaporuka yoho prohnozovanosti ta investytsiinii pryvablyvosti. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 1. S. 164-166. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/37.pdf.